

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДНЕГО УХА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6386775>

Акрамова Нозима Акрамовна

к.м.н., научный руководитель

Нигмонов Адхамжон Маъмуржон угли,

Атаджанов Ферузбек Сапарбевич

Магистры 3-курса

Ташкентская Медицинская Академия,

Кафедра медицинской радиологии

Ташкент, Узбекистан

Актуальность: *В настоящее время отсутствуют обобщенные исследования, описывающие клинико-лучевую семиотику различных форм ХСО у взрослых, в которых анализируются возможности новых инструментальных методов изучения диагностики патологических изменений височной кости при этом заболевании. Не решена проблема определения места тех или иных методов и адекватности диагностических мероприятий в алгоритме комплексного обследования больных с разными формами ХСО.*

Ключевые слова: *Холестеатома, адгезивный средний отит, компьютерная томография, отоскопия, экссудативный средний отит, хронический средний отит.*

Цель работы - изучить возможности МСКТ в диагностике заболеваний среднего уха для определения характера патологических изменений, выбора лечебной тактики, а также для определения показаний и объема хирургического вмешательства.

Материал и методы. Обследовано 60 пациентов (120 серий томограмм), из них 55% женщин и 45% мужчин. Средний возраст составил $43,7 \pm 0,95$ года. Выявленные нозологические формы: неизменная височная кость - 34; патология наружного уха - 6; ХГСО - 5; ХСО, осложненная холестеатомой - 6; после санации ЧСО - 3; экссудативный средний отит - 4; адгезивный средний отит - 1. В 1 случае патологические процессы были двусторонними, поэтому для удобства анализа данных использовались показатели количества «наблюдений» (височных костей), а не числа больных.

Результаты и их обсуждение. По данным МСКТ изменений в группе с поствоспалительным нарушением слуха МСКТ исследования височной кости

позволяет получить диагностическую информацию о характере, распространенности и локализации патологического процесса в среднем ухе. Благодаря разрешению можно будет выявить наиболее чувствительные проявления адгезивного среднего отита (например, повышенную плотность стременных мышц), что имеет большое значение для оценки прогноза операции по улучшению слуха.

Минимальные патоморфологические проявления ХСО (без холестеатомы) при МСКТ височных костей могут выявляться не только в полостях среднего уха и его микроструктурах, но и вне их: во внутреннем ухе (лабиринте).) и в структурах полости черепа, граничащих с пирамидой височной кости. В этих случаях чувствительность и специфичность метода составили 94,29 и 97,14% соответственно. Симптомы МСКТ при холестеатоме объединяют для оценки развития патологических изменений, степени пролиферации и деструкции костной ткани. Наиболее частыми симптомами являются деструктивные процессы, приводящие к регенерации полостей среднего уха, смещению поврежденного слухового прохода, кариозным изменениям стенки полостей среднего уха. При диагностике холестеатомы чувствительность метода составила 95,2%, специфичность – 97,6%.

Выводы. Данные МСКТ позволяют выявить первые проявления адгезивного среднего отита в виде тончайших нитей в барабанной полости. При распознавании данной патологии чувствительность и специфичность метода приближается к 100%.

Данные МСКТ височной кости позволяют предотвратить послеоперационные осложнения, в значительной степени способствуя выбору оптимальной тактики лечения, включая рекомендации при патологии среднего уха и оценку объема оперативного вмешательства.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Белал А., Реда М., Механа А., Белал И.: ТМС: новая система подготовки для тимпаномастоидная холестеатома. J Int Adv Otol, 2012 г.; 8: 63–68
2. Шин С.Х., Шим Д.Х., Ли Х.К.: Классификация наружного слухового прохода. Холестеатома по данным компьютерной томографии. Клинический экспериментальный оториноларинголог, 2010 г.; 3: 24–26
3. Инокути Г., Окуно Т., Хата Ю. и др.: Врожденная холестеатома: задние поражения и система стадирования. Энн Отол Ринол Ларингол, 2010 г.; 119: 490–94
4. Томлин Дж., Чанг Д., Маккатчеон Б., Харрис Дж. Хирургическая техника и рецидив холестеатомы: метаанализ. Аудиол Нейротол, 2013; 18: 135–42
5. Йилдирим-Байлан М., Озмен С., Гун Р. и др.: Оценка предоперационная компьютерная томография у больных с хроническим отитом СМН. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg, 2012; 64: 67–70